

УДК 576:895.1:597.5

FISH HELMINTHS IN FISH RESERVOIRS OF FERGANA VALLEY

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИДАГИ БАЛИҚЛАР ГЕЛЬМИНТЛАРИ

Нажмиддинов Э.Х¹., Мухамедиев М.А¹.

¹Фарғона давлат университети, eldorjon1111@inbox.uz

Annotation: The article given of results of the research of the helminthes fauna parasitizing the representatives of fish Cyprinidae species of Fergana Valley. As a result, the infection of fish with 18 species of helminthes, belonging to cestodes (7), trematodes (5), nematodes (4), and acanthocephalans (2), was established.

Дунё миқёсида аҳоли сонининг ортиб бориши уларни, озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжини ортишига олиб келмоқда. Сифатли оқсилга бой бўлган гўшт маҳсулотлари орасида балиқ маҳсулотларини алоҳида аҳамиятга эга. Маълумки, кейинги йиллардаги инсоннинг интенсив хўжалик фаолияти туфайли сув экотизимларида, хусусан Фарғона водийси дарёлари ва сув ҳавзаларида қатор сифат ва миқдорий ўзгаришлар содир бўлиб, натижада балиқларнинг паразитар касалликлари тарқалади ва сув ҳавзаларидаги эпизоотик ҳолати ёмонлашади. Оқибатда инсон саломатлиги учун хавфли омил бўлган балиқларнинг паразитар касалликлари, жумладан гельминтозлар республика иқтисодиётига жиддий зарар келтирмоқда,

мазкур омилларни муаллифлар ўз вақтида таъкидлашган. Баъзи муаллифлар, Фарғона водийсининг сув ҳавзаларида балиқларнинг 26 тур балиқлар тури мавжудлигини кўрсатганлар (Абдиназаров, Мирабдуллаев и др., 2015). Бир қатор муаллифларнинг маълумотлари бўйича Сирдарёнинг қуйи ва ўрта оқими турли тоифа сув ҳавзаларида балиқлар паразитларининг 35 тадан 128 тагача турлари кўрсатилган (Османов, 1971). Фаунистик материаллар асосида Сирдарё сув ҳавзаларида 118 тур паразитлар қайд этилган бўлиб, уларнинг 40 таси содда ҳайвонларга, 52 таси моногенеяларга, 11 таси цестодаларга, 5 таси нематодаларга, 4 таси акантоцефалларга, 1 таси зулукларга ва 5 таси қисқичбақаларга тегишли эканлиги аниқлаган (Курбанова, 2002; Каримов, 2007; Сафарова, 2017).

С.Б.Каримов (2007) маълумотларига кўра, Фарғона водийси балиқларида турли систематик гуруҳларга мансуб 115 тур паразитлар аниқланган, шулардан 19 тур миксоспоридияларга, 2 тур трипаносомаларга, 1 тур кокцидияларга, 10 тур киприклиларга, 47 тур моногенеяларга, 10 тур цестодаларга, 7 тур трематодаларга, 8 тур нематодаларга, 3 тур тиканбошлиларга, 2 тур зулукларга ва 6 тур қисқичбақасимонларга тааллуқли деб қайд этилган.

Балиқларнинг паразитар касалликларини, жумладан, гельминтлар билан зарарланиш даражасини ўрганиш, замонавий тадқиқот усуллари асосида турлар таркибини аниқлаш ва эпизоотик аҳамиятли турларнинг кўпайиб кетишининг олдини олиш чора тадбирларини ишлаб чиқиш бугунги куннинг долзарб илмий ва амалий муаммоларидан бири эканлиги таъкидлаш лозим.

Тадқиқотимиз Фарғона вилояти сув ҳавзаларида айрим ов аҳамиятидаги балиқ гельминтларининг турлар таркибини систематик жиҳатдан ўрганиш ва балиқларнинг экстенсив ҳамда интенсив зарарланиш жараёнинини ўрганишга бағишланган.

Хусусан, 2018 йилдан бери олиб борилаётган Сирдарёнинг юқори

оқими ҳавзалари, Фарғона вилоятининг Данғара ва Бешариқ тумани балиқчилик хўжаликлари, вилоятнинг жанубий қисмидаги Исфайрамсой, Сўх, Шохимардонсой, Наймансой дарёларига ёндош сув ҳавзаларида, Катта Фарғона канали, Жанубий Фарғона канали, Катта Андижон канали, Шимолий Боғдод (Риштонобод) коллекторида тарқалган балиқлардан гельминтологик материал намуналари йиғилди. Шу жумладан, Қорабалиқ, Шир моҳи – оддий маринка (*Schizothorax intermedius*) - 56 дона, Кумуш товонбалиқ (*Carassius auratus gibelio*) - 47 дона, Зоғора балиқ, сазан (*Cyprinus carpio*) - 68 дона, Қилич балиқ (*Pelecus cultratus*)- 84 дона, Оқ амур (*Stenopharyngodon idella*)- 39 дона, Лаққа (*Silurus glanis*) - 34 дона ва Амур илонбош балиғи (*Channa argus waprachowskii*) - 19 дона миқдорида балиқлари умумий қабул қилинган ёриб кўриш усули орқали текширилди (Быховская-Павловская, 1985). Турларни аниқлашда «Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР» ва бошқа муаллифларнинг монографиясидан фойдаланилди.

Тадқиқотимиз натижалари ва адабиётдаги маълумотлар асосида Фарғона вилоятининг сув ҳавзаларидаги балиқларда 4 та синф, 8 та туркум, 15 та оила, 18 та авлодга мансуб 18 тур гельминтлар қайд этилган. Уларнинг 7 таси цестодалар (Cestoda), 5 таси трематодалар (Trematoda), 2 таси акантоцефалалар (Acantosephala) ва 4 таси нематодалар (Nematoda) синфига тегишлидир.

Қуйида тадқиқотлар жараёнида аниқланган балиқ гельминтлари фаунасининг систематик шарҳини келтирамиз.

Cestoda Rudolphi, 1808 синфи

Caryophyllida van Beneden in Carus, 1863 туркуми

Caryophyllaeidae Leuckart, 1878 оиласи

Caryophyllaeus Müller, 1787 авлоди

1. *Caryophyllaeus fimbriceps* Annenkova-Chlopina, 1919, бу тур Сирдарёдантутилган зоғора балиғининг ичагида топилган бўлиб, инвазия

экстенсивлиги (ИЭ) - 4.9%, инвазия интенсивлиги (ИИ) -1-9 нусхани ташкил этди.

*Khawia*Hsü, 1935 авлоди

2. *Khawia sinensis* Hsü, 1935 Сирдарё ва Сариксув колекторинг куйилиш жойида оқ амур балиғини ичагидан топиб аниқланиб, ИЭ -2.3%, ИИ -1-5 нусхани ташкил этди.

Pseudophyllida Carus, 1863 туркуми

Amphicotylidae Ariola, 1899 оиласи

Bathybothrium Lühe, 1902 авлоди

3. *Bathybothrium rectangulum* Bloch, 1782 тури Исфайрамсой ва Наймансойларидаги қорабалиқ (оддий маринка) ичагида топилиб, ИЭ - 3,1%, ИИ 1-11 нусхани ташкил этди.

Ligulidae Claus, 1885 оиласи

*Ligula*Bloch, 1782 авлоди

4. *Ligulaintestinalis*Linnaeus, 1758 larvaeБешариқ тумани “Ўринбой” балиқчилик хўжалигида дўнгпешона балиқларнинг тана бўшлиғидан аниқланиб, ИЭ -23,7 %, ИИ -3-38 нусхани ташкил этди.

*Digramma*Cholodkovsky, 1914 авлоди

5. *Digrammainterrupta*Rudolphi, 1810 larvae Сирдарёдан сув олувчи Данғара ва Бешариқ тумани балиқчилик хўжаликлари кўлларидаги дўнгпешона ва оқ амур балиқларининг тана бўшлиғидан топилиб, ЭИ -19,7 %, ИИ -2-23 нусхани ташкил этди.

Cyclophyllida Braun, 1900 туркуми

Dilepididae Fuhrmann, 1907 оиласи

Paradilepis Hsü, 1935 авлоди

6. *Paradilepis scolecina* Rudolphi, 1819 larvae Сирдарёга туташ сув хавзалари ва коллекторларданзоғора ва кумуш товонбалиғининг ичаги ва тана бўшлиғида учраб, ИЭ - 4,1 %, ИИ -1-7 нусхани ташкил этди.

*Dilepis*Weinland, 1858 авлоди

7. *Dilepis unilateralis* Rudolphi, 1819 larvae, Сирдарё унга туташ сув хавзалари ва коллекторлардан кумуш товонбалиғи ва дўнгпешона балиғининг ичагида аниқланиб, ИЭ -1,3 % , ИИ -1-5 нусхани ташкил этди.

Trematoda Rudolphi, 1808 синфи

Sanguinicolida Odening, 1960 туркуми

Sanguinicolidae Graff, 1907 оиласи

Sanguinicola Plehn, 1905 авлоди

8. *Sanguinicola inermis* Plehn, 1905, Сирдарё дарёсининг юқори оқими ва унга туташ сув хавзаларидаги дўнгпешона балиғининг қон айланиш тизимида топилган бўлиб, ИЭ -1,6%, ИИ -1-6 нусхани ташкил этди.

Orientocreadiidae Skrzjabinet Kowal, 1960 оиласи

Orientocreadium Tubangui, 1931 авлоди

9. *Orientocreadium siluri* Burchowsky et Dubinina, 1954, Исфайрамсой, Сўх, Шохимардонсой, Наймансойларида қорабалиқ(оддий маринка)ларнинг ичагида аниқланиб, ИЭ -1,1%, ИИ 1-4 нусхани ташкил этди.

Allocreadiidae Looss, 1902 оиласи

Allocreadium Looss, 1900 авлоди

10. *Allocreadium isoporum* Looss, 1894 Сирдарё юқори оқими ва унга туташ сув хавзаларидаги зоғора балиқ ва қора балиқ(оддий маринка)ларнинг ичагида аниқланиб, ИЭ -3,1 % , ИИ -1-8 нусхани ташкил этди.

Strigeidida La Rue, 1926 туркуми

Diplostomidae Poirier, 1886 оиласи

Diplostomum Branbes, 1892 авлоди

11. *Diplostomum spathaceum* Rudolphi, 1819 larvae, Сирдарё ва унга туташ коллекторлардан тутилган дўнгпешона ва зоғора балиғини кўзида аниқланиб, ИЭ -2,3 % , ИИ -1-3 нусхани ташкил этди.

Strigeidae Railliet, 1919 оиласи

Apharyngostrigea Ciurea, 1927 авлоди

12. *Apharyngostrigea cornu* Zeder, 1800 larvae, Сариксув коллекторидан тутилган оқ амурнинг ичагида аниқланиб, ИЭ -0,9 %, ИИ -1-3 нусхани ташкил этди.

Nematoda Rudolphi, 1808 синфи

Dioctophymida Skrjabin, 1927 туркуми

Dioctophymidae Railliet, 1915 оиласи

Dioctophyme Collet Meygret, 1802 авлоди

13. *Dioctophymerenale* Goeze, 1782 larvae Фарғона водийсининг жанубидаги Исфайрамсой, Сух, Шохимардонсой дарёларидаги қора балиқ (оддий маринка)ларнинг ичагида аниқланиб, ИЭ -1,7 %, ИИ -1-11 нусханини ташкил этди.

Dioctophymida Skrjabin, 1927 туркуми

Dioctophymidae Railliet, 1915 оиласи

Dioctophyme Collet-Meygret, 1802 авлоди

14. *Rhabdochona denudata* Dujardin, 1845 Сирдарё ирмоқларидан қора балиқ (оддий маринка) ва дўнгпешона балиқлари ичагида аниқланиб, ЭИ -1,2%, ИИ -1-6 нус. ни ташкил этди.

Gnathostomatidae Railliet, 1895 оиласи

Gnathostoma Owen, 1836 авлоди

15. *Gnathostoma hispidum* Fedtschenko, 1872 larvae, Сирдарё ва балиқчилик хўжаликлари кўлларидаан зоғора балиғининг ичаги ва қорин бўшлиғида аниқланиб, ИЭ -2,1%, -1-9 нус. ни ташкил этди.

Ascaridida Skrjabin et Schulz, 1940 туркуми

Anisakidae Skrjabin et Karokhin, 1945 оиласи

Raphidasca Railliet et Henry, 1915 авлоди

16. *Raphidasca* Bloch, 1779 larvae “Абдурасулов Даврон файз”, “Ўринбек” балиқчилик хўжалиқларидаги зоғора, дўнгпешона ва қорин бўшлиғида аниқланиб, ИЭ -3,1%, ИИ 1-19 нусхани ташкил этди.

Acanthocephala Rudolphi, 1808 синфи

Echinorhynchida Southwelle Macfie, 1925 туркуми

Pomphorhynchidae Yamaguti, 1939 оиласи

Pomphorhynchus Monticelli, 1905 авлоди

17. *Pomphorhynchus laevis* Müller, 1776 Сирдарёга қўйилиш коллекторларидан тутилган зоғора балиқнинг ичагида аниқланиб, ИЭ -1,4%, ИИ -1-5 нусхани ташкил этди.

Echinorhynchidae Cobbold, 1879 оиласи

Acanthocephalus Kaelruther, 1771 авлоди

18. *Acanthocephalus lucii* Müller, 1776 Сирдарёга қўйилиш коллекторларидан тутилган зоғора балиғининг ичагида аниқланиб, ИЭ -0,8%, ИИ -1-8 нусхани ташкил этди.

Шундай қилиб, Сирдарёнинг юқори оқимида ва унга туташ сув хавзаларида, Исфайрамсой, Сух, Шохимардонсой, Наймансой дарёларида, Катта Фарғона канали, Жанубий Фарғона канали, Катта Андижон канали, Шимолий Боғдод коллектори сув оқимларида ва балиқ хўжалиқларининг ховузларидаги балиқларда 4 та синф, 8 та туркум, 15 та оила, 18 та авлодга мансуб 18 тур гельминтлар қайд этилди. Уларнинг 7 таси цестодалар, 5 таси трематодалар, 2 таси акантоцефалалар ва 4 таси нематодалар синфига тегишлидир.

Шу жумладан, балиқларнинг цестодалар билан ўртача ИЭ -11,8%, ИИ -1-17 нусха; трематодалар - ИЭ -1,8%, ИИ -1-5 нусха; нематодалар - ИЭ -1,8%, ИИ -1-10 нусха ва акантоцефаллар - ИЭ -1.2%, ИИ -1-6 нусхада зарарланганлик даражаси аниқланди.

Тадқиқ этилган сув оқимлари ва сув хавзаларидаги мавжуд балиқ гельминтларининг аксарияти учун балиқлар асосий ва оралиқ хўжайин ўрнини ўтайди, баъзи гельминт турларининг бир вақтда 2 хил балиқларда учраши шунинг далилидир. Фақат моллюскаларнинг личинкалари учун балиқлар вақтинча хўжайиндир. Лекин, шунга қарамай, “паразит-хўжайин”

муносабатларининг “занжири” да батафсил ўрганилиши керак бўлган бўғинлар ҳали мавжуд, жумладан паразитларнинг тарқатилишида умуртқасизлар ҳамда амфибиялар, судралиб юрувчилар, қушлар, сут эмизувчилар каби ҳайвонларнинг ўрни яхши ўрганилмаган.

Илмий адабиётда келтирилган баъзи муаллифлар фикрининг исботи сифатида, балиқ паразитларининг фаунаси сув ҳавзаларининг биомониторингини амалга ошириш жараёнида биоиндикатор ўрнини эгаллаши мумкин. Хусусан, тадқиқотлар олиб борилган ҳавзалар трофлик тасарруфи бўйича мезо ва олиготроф сув ҳавзалари деб ҳисобланиш мумкин.

REFERENCES

1. Dilshodbek o'g'li, R. S., & Boxodirjon o'g'li, V. A. (2022). XORIJ PSIXOLOGLARINING ISHLARIDA SHAXSNING TADQIQ ETILISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 39-47.
2. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 176-182.
3. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
4. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
5. Ботирова, Н. (2020). Обучающие возможности тестовых технологий. *Профессиональное образование и общество*, (3), 68-71.
6. Ботирова, Н. Д. (2019). Развитию продуктивного мышления младших школьников. *Гуманитарный трактат*, (61), 4-6.
7. Ботирова, Н. Д. Развитию продуктивного мышления младших

школьников development of productive thinking of younger schoolboys. Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по гуманитарным наукам. Подробнее на, 4.

8. Ботирова, Н. Д., & Алимджонова, М. Ю. (2022). БЎЛАЖАК БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ЭВРИСТИК ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ ОМИЛЛАРИ. Scientific progress, 3(4), 519-524.

9. Botirova Nasiba Djurabayevna INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS . Eastern European Scientific Journal Germany. 128 – 132 p. <http://www.auris-verlag.de>

10. Alimjanova, M. (2020). PEDAGOGICAL SYSTEM OF FORMATION OF RESPONSIBILITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES. Theoretical & Applied Science, (4), 914-917.

11. Alimjonova, M. Y. (2021). The role of the national values in the history of pedagogical education. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 1040-1044.

12. Alimjanova, M. (2021). ABOUT GENDER STEREOTYPES. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(06), 72-76.

13. Janabergenova, A. J. (2018). Organization and Forms of Students' Independent Work on Higher Mathematics at Pedagogical University. Eastern European Scientific Journal, (2).

14. Janabergenova, A. J. (2021). Setting Goals on Smart Techniques and Affecting Student Motivation. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 9333-9336.

15. Askarova, D. (2022). FORMATION OF CREATIVITY AND BOOKREADERS QUALITIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION. Science and innovation, 1(B8), 1039-1044.

16. Askarova, D. I. (2022). The Role Of Folk Pedagogy In The Development Of Creativity Of Students Of Higher Educational Institutions. Oriental Journal of

Social Sciences, 2(02), 89-96.

17. Dilafruz, A. (2022). Maktabgacha Yoshdagi Bolalarda Va Oilada Gender Xususiyatlarni Shakllantirish Omillari. *Innovation In The Modern Education System*, 2(18), 183-189.

18. Askarova, D. I. (2022). USE OF INTERACTIVE METHODS IN DEVELOPING CREATIVITY OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(10), 92-97.

19. Askarova, D. I., & Jabborova, M. K. (2022). The Introduction Of Gender Issues In Preschool Education On The Example Of Folk Pedagogy. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(05), 81-87.

20. Nurmamatovna, K. S. (2021). The object of pragmatics—the basic of progmatological approach. *Thematics Journal Of Social Sciences*, 7(5).

21. Hakimov, M. X., & Shokirova, H. N. (2021). Personal dexterity options. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 789-797.

22. Erkinovna, N. S. (2022). Educational Methods in Teaching the Russian Language. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 260-263.

23. Erkinovna, N. S. (2022). THE IMPORTANCE OF LISTENING SKILLS IN LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 138-145.

24. Erkinovna, N. S. (2022). MECHANISMS OF EFFECTIVE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES USING INNOVATIVE METHODS. *Uzbek Scholar Journal*, 11, 132-135.

25. E. Najmiddinov, A. Rasujonov, & J. Rahimov (2022). FARG‘ONA VODIYSI SUV HAVZALARIDAGI BALIQLAR GELMINTLARI. *Science and innovation*, 1 (D8), 145-151. doi: 10.5281/zenodo.7335759

26. Najmiddinov, Eldor , Rasuljonov, Adhamjon, & Rahimov, Javohir (2022).

FISH HELMINTHS IN FISH RESERVOIRS OF FERGANA VALLEY. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (10), 1049-1054.

27. E. Najmiddinov (2022). ЎЗБЕКИСТОНДА “ИХТИОЛОГИЯ ВА ГИДРОБИОЛОГИЯ” СОҲАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *Science and innovation*, 1 (D8), 152-160. doi: 10.5281/zenodo.7335800

28. E. Najmiddinov (2022). TABIATNING MAKTABGACHA TA'LIM YOSHDAGI BOLALARNI BARKAMOL AVLOD BO'LIB SHAKLLANISHIDAGI ANAMIYATI. *Science and innovation*, 1 (B8), 149-154. doi: 10.5281/zenodo.7336353

29. Юлдашев, Э., & Нажмиддинов, Э. (2013). БРАКОНИДЫ (Hymenoptera, Braconidae) РОДА ROGAS NEES ФАУНЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ. In *Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов* (pp. 134-136).

30. Нажмиддинов, Э. Х., Кучбоев, А. Э., Мухаммадиев, М. А., & Соатов, Б. Б. (2021). Эколого-морфологические характеристики нематод рода *Rhabdochona*-паразитов обыкновенной маринки. *Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями*, (22), 387-393.

31. Kuchboev, A. E., Najmidinov, E. K., Mukhamediev, M. A., Karimova, R. R., & Yildiz, K. (2021). Morphological and ecological features of some nematodes of the genus *Rhabdochona* in marinka obtained from Fergana Valley, Uzbekistan. *Journal of Parasitic Diseases*, 45(4), 1084-1089.

32. Uljaevna, U. F., & Shavkatovna, S. R. (2021). Development and education of preschool children. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 326-329.

33. Shavkatovna, S. R. N. (2021). METHODOICAL SUPPORT OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Conferencea*, 74-76.
34. Shavkatovna, S. R. (2021). DEVELOPING CRITICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Conferencea*, 97-102.
35. Oljayevna, O., & Shavkatovna, S. (2020). The Development of Logical Thinking of Primary School Students in Mathematics. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(2), 235-239.
36. Shavkatovna, S. R. (2021). Methodological Support for The Development of Primary School Students' Creative Activities. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 121-123.
37. Shavkatovna, S. R. (2021). Improvement of methodological pedagogical skills of developing creative activity of primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 289-292.
38. Ra'noxon, S. (2022). BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARIDA MATEMATIKAGA MUNOSABAT. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 203-207.

39. Шарофутдинова, Р., & Абдуллаева, С. (2022). ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МЕНТАЛ АРИФМЕТИКА. *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 235-239.
40. Asqarov Anvarjon Rahimjon o'g'li. (2022). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING AQLIY TARAQQIYOTINING RIVOJLANISHIDA O'YIN RIVOJLANTIRUVCHI FAOLIYAT SIFATIDA. *Uzbek Scholar Journal*, 5, 207–209.
41. Askarov, A. (2022). CREATIVE THINKING IN PRESCHOOL SOCIAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT. *Science and innovation*, 1(B8), 87-91.
42. To'lqinovna, Y. D. (2022). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA МАТЕМАТИК ТАСАВВУРЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДЛАРИ. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 25-31.
43. Yuldasheva Dilshoda To'lqinovna (2022). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA BADIY TASVIRLAR ORQALI IZCHIL NUTQNI RIVOJLANTIRISH. *Science and innovation*, 1 (1), 741-750. doi: 10.5281/zenodo.653521
44. Yuldasheva, D. (2021). AGE AND THE SECOND LANGUAGE

ACQUISITION. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(04), 124-130.

45. Tulkinovna, Y. D. (2021). On the Principle of Simple to Complex in the Development of Speech in Young Children. *International Journal of Culture and Modernity*, 10, 32-35.
46. Ummatqulov, T. (2022). INSON SOG'LOM BO'LISHIDA VALEOLOGIYA FANINING AHAMIYATI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 80-88.
47. SultonaliMannopov, A., AbdusalomSoliev, U., & TokhirShokirov, R. (2021). Development of Uzbek National Singing Art during Independence. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 6845-6853.
48. Rahmonov, U., Ergashev, A., Nazhmetdinova, M., & Usmonova, S. (2021, November). IN THE FORMATION OF THE SOCIO-SPIRITUAL THINKING OF YOUNG PEOPLE IN THE MUSICAL ART OF THE GREAT SCHOLARS OF THE EASTERN RENAISSANCE POSITION HELD. In *Archive of Conferences* (pp. 36-39).
49. Karimovich, U. R., Mamasodikovna, N. M., & Abdullaevich, E. A. (2021). The Role and Importance of Music Clubs in The Leisure of Young People. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 2(2), 47-49.
50. Rahmonov, U., Ergashev, A., Atabaeva, S., & Dilfuzakhon, S. Y. (2021, December). THE ROLE OF THE SPIRITUAL ENVIRONMENT IN THE PENETRATION OF POP MUSIC IN UZBEKISTAN. In *Archive of Conferences* (pp. 51-53).

51. Rahmonov, U., Ergashev, A., Atabaeva, S., & Dilfuzakhon, S. Y. (2021, December). THE ROLE OF THE SPIRITUAL ENVIRONMENT IN THE PENETRATION OF POP MUSIC IN UZBEKISTAN. In *Archive of Conferences* (pp. 51-53).
52. Ulugbek, R. (2021, January). AN ANALYSIS OF WORDS WHOSE EMOTIONAL MEANING CHANGES IN MODERN ENGLISH LINGUISTICS. In *Euro-Asia Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 131-136).
52. Qizi, G. S., & Umarova, N. R. (2021). The use of anthroponyms and pseudonyms in alisher Navoi's gazelles. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 349-353.
53. Tillaboyeva, G., & Umarova, N. R. (2021). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA BADIY TAXALLUSLARNING QO‘LLANILISHI. *Студенческий вестник*, (13-5), 70-72.
54. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). ALISHER NAVOIY SHE‘RIYATIDA “SHAXS” TUSHUNCHASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 182-196.
55. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI. *Scientific progress*, 3(4), 506-514.
56. Mohinur, D., & Rahimjon, U. (2022). A Study Of Memory Processes And Their Development In Preschool. *Uzbek Scholar Journal*, 5, 62-65.
57. Rahim, U. (2021, May). SOCIAL FACTORS OF THE INTERDEPENDENCE OF MENTAL AND PHYSICAL ACTIVITY. In *Archive of Conferences* (Vol. 25, No. 1, pp. 6-7).
58. Usmonov, R. (2022). O‘SMIRLAR XULQIDA NAMOIYSHKORLIK G‘AYRATLILIK XUSUSIYATLARI TADQIQ ETISH METODOLOGIYASI. *Science and innovation*, 1(B8), 127-135.

59. Usmonov, R. (2022). O'SMIRLIK DAVRI SHAXSIGA XOS ILMIY-NAZARIY YONDOSHUVLAR. *Science and innovation*, 1(B8), 120-126.
60. Raxmonovich, U. R. (2022). O'SMIRLIK DAVRIDA NAMOIYISHKORLIK, G'AYRATLILIK TAJOVUZKORLIK XUSUSIYATLARINING NAMOYON BO'LISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 87-97.
61. Raxmonovich, U. R. (2022). O'SMIRLIK DAVRIDA NAMOIYISHKORLIK, G'AYRATLILIK TAJOVUZKORLIK XUSUSIYATLARINING NAMOYON BO'LISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 87-97.
62. Rakhmonovich, U. R. (2022). CHARACTERISTICS OF DEMONSTRATIVENESS, ENTHUSIASM AND AGGRESSIVENESS IN ADOLESCENCE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 820-824.
63. Qurbonova, S. (2022). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA AQLIY INTELLEKTNING RIVOJLANISHI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 73-79.
64. Қурбонова, С. (2022). ПСИХОЛОГИЯНИ ЎҚИТИШГА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ТАТБИҚ ЭТИШ. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(17), 191-194.
65. Qurbonova, S. (2022, June). ON THE ANALYSIS OF LEXICAL UNITS IN

PSYCHOLINGUISTICS. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 512-513).

66. Miralimjanovna, Q. S. (2022). O ‘SMIRLIK DAVRIDA TURLI XIL QATLAMGA EGA BOLGANLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 39-44.
67. Miralimjanovna, Q. S. (2022). CHET EL OLIMLARI TOMONIDAN GURUHDAGI O ‘SMIRLAR VA AUTSAYDERLAR MUAMMOSINI O ‘RGANILISHNING OZIGA XOSLIGI. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 33-38.
68. Noxida, D., & Saida, Q. (2022). TALABA QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 309-314.
69. Dilshodbek O'g'li, R. S. (2022). The Role Of Physical Culture In Providing The Psychological Health Of The Athlete. *Innovative Developments And Research In Education, Canada.*
70. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH–IJTIMOIY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 66-70.
71. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTSMAN PERSONALITY DURING COMPETITIONS. *IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 215-221.
72. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). Motiv Va Motivatsiya Muammosining Jahon Va Mahalliy Psixologlar Tomonidan Tadqiq Etilganligi. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 256-259.

73. Qurbonova, S. (2022). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA AQLIY INTELLEKTNING RIVOJLANISHI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 73-79.
74. Курбонова, С. (2022). ПСИХОЛОГИЯНИ ЎҚИТИШГА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ТАТБИҚ ЭТИШ. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(17), 191-194.
75. Qurbonova, S. (2022, June). ON THE ANALYSIS OF LEXICAL UNITS IN PSYCHOLINGUISTICS. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 512-513).
76. Miralimjanovna, Q. S. (2022). О ‘SMIRLIK DAVRIDA TURLI XIL QATLAMGA EGA BOLGANLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 39-44.
77. Miralimjanovna, Q. S. (2022). CHET EL OLIMLARI TOMONIDAN GURUHDAGI O ‘SMIRLAR VA AUTSAYDERLAR MUAMMOSINI O ‘RGANILISHNING OZIGA XOSLIGI. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 33-38.
- 78 Noxida, D., & Saida, Q. (2022). TALABA QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 309-314.
79. Kakharovna, A. M., Tadjimatovich, Y. M., Rakhmatovich, S. O., & Mirzahamdammovna, Q. B. (2021). Modern Approaches to the Teaching of Fine Arts. *Solid State Technology*, 64(2), 4250-4254.
80. Nazokat, A., Ibrokhim, Y., & Makhpuzakhon, A. (2021). FACTORS OF DEVELOPMENT OF FINE ARTS.
81. M. Ahmedbekova (2022). ЁШ АВЛОДНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТАСВИРИЙ САНЪАТНИНГ ЖАМИЯТДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ. *Science and innovation*, 1 (B8), 112-119. doi: 10.5281/zenodo.7336303

82. Kipchakova, Y. (2021). METHODOLOGICAL AND DIDACTIC ASPECTS OF INFORMATION AND INTELLECTUAL CULTURE IN THE EDUCATION OF A DEVELOPED GENERATION. *Экономика и социум*, (6-1), 156-159.
83. Kipchakova, Y. X., & Kodirova, G. A. (2020). INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION. *Теория и практика современной науки*, (5), 29-31.
84. KIPCHAKOVA, Y., ABDUXAMIDOVA, M., & RAXMONALIYEVA, M. THE IMPACT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN IMPROVING STUDENT KNOWLEDGE. *СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука"*, 37-38.
85. Қипчақова, Ё., Махмудова, М., & Умарова, З. (2021). МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР МЕҲНАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ. *Студенческий вестник*, (22-7), 9-10.
86. Қипчақова, Ё., Соибжонова, Ш., & Абдуқаюмова, С. (2021). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Студенческий вестник*, (22-7), 11-12.
87. Матмусаева, М. А. (2017). Оилада болаларни меҳнатга ўргатиш. *Молодой ученый*, (4-2), 23-24.
88. Матмусаева, М. А. (2019). ИНТЕГРАЦИЯ В РАЗВИТИИ ЧУВСТВА РОДИНЫ В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (3-4), 103-106.
89. Матмусаева, М. А. (2016). ТАЛАБАЛАР ПОРТФОЛИОЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ ШАРОИТЛАРИ. In *Сборники конференций НИЦ Социосфера* (No. 9, pp. 129-131). Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro.

- 90.Матмусаева, М. А. (2016). ТАЛАБАЛАРНИНГ ЎҚУВ
ФАОЛИЯТЛАРИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШНИНГ ИННОВАЦИОН
ХАРАКТЕРИ. In *Сборники конференций НИЦ Социосфера* (No. 9, pp.
127-128). Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro.
- 91.Махамдалиевна, Y. D., & Matmusaeva, M. (2021). On Lingvofolcloristic
Units. *International Journal of Culture and Modernity*, 11, 169-171.
- 92.Матмусаева, М. (2022). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ–
МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР ИЖТИМОЙ ТАРБИЯ
МАСКАНИ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(20), 130-132.
- 93.Matmusayeva, M. A., & Rustamova, N. A. (2021). DEVELOPING
LOGICAL THINKING IN PRESCHOOL CHILDREN. *Theoretical &
Applied Science*, (6), 658-660.
- 94.Azamovna, M. M. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL
PROBLEMS OF PRESCHOOL CHILDREN.
- 95.Nabijonova, F. (2022). Boshlangich sinflarda didaktik oyinlarning
ahamiyati: Nabijonova Feruza. *Qo'qon universitetining ilmiy materiallar
bazasi*, 1(000006).
- 96.Dilfuza, S., Nabijonova, F., & Matlubaxon, A. (2022). TA'LIM VA
O'QITISH NAZARIYASINING MUHIM JIHATLARI. *INNOVATION IN
THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(19), 366-372.